

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLYIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON DAVLAT SAN‘AT VA MADANIYAT INSTITUTI**

“YOSHLAR TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH VA MA‘NAVIYATINI OSHIRISHDA MUSIQA SAN‘ATINING O‘RNI”

**mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman
TO‘PLAMI**

2025-yil, 6-may

Toshkent – 2025

UDK 78.01
KBK 83.31
C 96

TAHRIR HAY'ATI

Nodirbek Sayfullayev – O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti rektori, professor

Baxtiyor Yakubov – O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti prorektori, dotsent

MAS’UL MUHARRIR: Husniddin Xusanov

MUHARRIRLAR: Zulfiya Marufova, Shuxrat Qoraboyev, Asliddin Yusupov

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i ijrosini ta‘minlash maqsadida 2025-yil 6-may kuni O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutida o‘tkazilgan “Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san’atining o‘rni” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallaridan tashkil topgan.

(Maqolalardagi ma‘lumotlarning haqqoniyligiga mualliflar mas‘uldir)

To‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-aprelda 490-son buyrug‘i hamda O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutining 2025-yil 22-yanvardagi 29-sonli buyrug‘i bilan nashrga tavsiya qilingan.

Hasanov G‘ulomjon G‘anijon o‘g‘li,
O‘zbekiston davlat san‘at va madaniyat instituti
Xalq ijodiyoti fakulteti “Ashula va raqs”
mutaxassisligi 1-kurs magistranti

MILLIY MUSIQA SAN‘ATINING QADRIYATLARNI SAQLASH VA MUSTAHKAMLASHDAGI O‘RNI

Annotatsiya: *Ushbu maqolada milliy musiqa san‘atining qadriyatlarini saqlash va mustahkamlashdagi o‘rni haqida atroflicha fikrlar keltirilgan va Xalqaro maqom san‘ati anjumani bo‘yicha tahlil qilingan.*

Kalit so‘zlar: *Milliy musiqa, qadriyat, urf-odat, jamiyat, ijtimoiy taraqqiyot, maqom, integratsiya, milliy madaniyat va san‘at.*

Abstract: *This article presents detailed thoughts on the role of national musical art in preserving and strengthening values and analyzes it in the context of the International Conference on Maqom Art.*

Keywords: *National music, value, tradition, society, social development, Maqom, integration, national culture and art.*

Musiqa san‘ati insoniyat tarixining eng qadimiy va unutilmas qismlaridan biri bo‘lib, u faqat estetik taassurotlar yaratish bilan cheklanmay, balki jamiyatning ruhiy, ma‘naviy va madaniy qadriyatlarini saqlashda ham muhim rol o‘ynaydi [2]. Har bir davrda musiqa nafaqat o‘zining estetik yuksakligi bilan ajralib turadi, balki uning orqali jamiyatning asosiy qadriyatlari, urf-odatlarini, tinchlik, muhabbat va umid kabi insoniy tuyg‘ulari ifodalangan. Musiqa san‘ati, o‘zining chuqur ta‘siri bilan, xalqning madaniy xazinasini sifatida avloddan-avlodga o‘tib, jamiyatning ruhiy yuzini shakllantiradi va uni kelajakka etkazadi.

Milliy musiqa orqali nafaqat milliy qadriyatlar va an‘analar saqlanadi, balki u zamonaviy dunyoda yangi ijtimoiy-madaniy qiymatlarni yaratishga ham xizmat qiladi. Musiqaning ta‘siri shundaki, u nafaqat individning hissiyotlarini, balki butun jamiyatning ma‘naviy dunyosini ham shakllantiradi. Shu tariqa, musiqa san‘ati nafaqat estetik, balki ijtimoiy va ma‘naviy vazifalarni bajarishda ham ajralmas vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Musiqa san‘ati, xususan, maqom san‘ati, qadriyatlarini saqlash va mustahkamlashda juda muhim rol o‘ynaydi. Xususan, Xalqaro maqom san‘ati anjumanining o‘tkazilishi, ayniqsa, O‘zbekistonning boy madaniy merosini keng targ‘ib qilish, mustahkamlash varivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Maqom san‘atining jahon madaniyati bilan bog‘liqligi, uning tarixiy va falsafiy ildizlari xalqimizning o‘ziga xos dunyoqarashi va hayotiy qadriyatlarini aks ettiradi. Bu anjuman davlatimiz rahbari tashabbusi bilan tashkil etilgan va birinchi festival 2018-

yil Shahrisabzda o'tkazilgan edi. Keyinchalik pandemiya tufayli kechiktirilgan san'at qurultoyi bu yil yangicha ruh va shukuh bilan qaytdi. Milliy maqom san'ati xalqimiz madaniy merosining ajralmas qismiga aylangan. O'tgan 2024-yilning 27-iyun kuni Jizzax viloyatining Zomin tumanida II Xalqaro maqom san'ati anjumani tantanali ravishda bo'lib o'tdi. Ushbu anjumanning Tantanali ochilish marosimida prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev nutq so'zlab, maqom san'atining tarixi va ahamiyatini e'tirof etdi. Ya'ni, "Bizning qadimiy tariximiz, boy madaniyatimiz, azaliy qadriyatlarimizning ramzi bo'lgan maqom san'ati teran falsafiy ildizlari, betakror badiiy uslubi va boy ijodiy an'analari bilan ma'naviy hayotimizda muhim o'rin egallaydi. Maqom – umumbashariy tuyg'ularni avj pardalarda tarannum etadigan nodir san'at turi sifatida ham biz uchun g'oyat qadrlidir" – deb ta'kidladilar yurtboshimiz [1]. Maqom san'atining anjumanda takomillashuvi va uning zamonaviy shakllarda namoyish etilishi, san'at va madaniyatning jahon sahnasida o'z o'rnini egallashiga xizmat qiladi.

Shuningdek, anjumanda TURKSOY bosh kotibi Sulton Rayev, Turkiy madaniyat va meros fondi prezidenti Aktoti Raimkulova, Turkiy davlatlar Parlament assambleyasi bosh kotibi Mehmet Sureyya Er, Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi bosh kotibi o'rinbosari Nurlan Seytimov, Turkiya prezidentining bosh maslahatchisi Yalchin Topchu, Qozog'iston prezidentining maslahatchisi Malik Otarbayev, Tojikiston prezidentining ijtimoiy rivojlanish, madaniyat va jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha yordamchisi Abdullo Rahmonzoda, Qirg'iziston madaniyat, axborot, sport va yoshlar siyosati vaziri Oltinbek Maksutov, Ozarbayjon madaniyat vaziri Adil Gabil o'g'li Karimli qatnashdi. Umuman, festivalda Osiyo, Yevropa, Shimoliy va Janubiy Amerika, Afrika qit'alarining 80 dan ortiq mamlakatidan qariyb 400 nafar mehmonlar ishtirok etishdi [3]. Bu esa, nafaqat o'z xalqimiz, balki butun dunyo xalqlari uchun milliy musiqa san'atini saqlash, mustahkamlash va rivojlantirishda o'rni beqiyos ekanligini ko'rsatadi. Shunday qilib, Xalqaro maqom san'ati anjumani kabi tadbirlar, musiqaning ma'naviy, falsafiy va estetik qadriyatlarni mustahkamlashdagi ahamiyatini namoyish etadi va bu san'at turini saqlashga qaratilgan ijtimoiy va madaniy yondashuvni mustahkamlaydi.

Milliy musiqa va madaniy qadriyatlarning o'zaro bog'liqligi juda chuqur va ko'p qirrali bir munosabatni tashkil etadi. Musiqa, ayniqsa, xalq musiqasi, milliy madaniyatning ajralmas bir qismi bo'lib, har bir millatning tarixiy, madaniy, falsafiy va ruhiy qadriyatlarini ifodalaydi va ularga shakl beradi. Milliy musiqao'zi bilan tarixiy tajriba va qadriyatlarni olib keladi. Har bir xalqning musiqa uslubi o'z tarixini, urf-odatlarini, an'analarni aks ettiradi. Masalan, o'zbek maqom san'ati yoki baxshichilik san'ati boy tarixiy ildizlariga ega bo'lib, milliy qadriyatlar bilan chambarchas bog'langan. Ularning yuksalishi, saqlanishi va rivojlanishi millatning

o'ziga xosligini ifodalaydi. Milliy musiqa ko'pinchao'sha xalqning dunyoqarashini, falsafasini, yashash tarzini aks ettiradi.

Yurtboshimiz tashabbusi bilan o'zbek milliy maqom san'atini yanada rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar doirasida "Maqom" nomli kitob-albom nashr etildi. O'zbek xalqining noyob musiqiy merosini asrab-avaylash va kelgusi avlodga bezavol etkazishga xizmat qiluvchi ushbu nashr qadimgi mutafakkirlar, alloma va shoirlarning maqom san'atiga bag'ishlangan risolalariga oid bo'limlarni o'z ichiga olgan. Kitobda mazkur san'atning falsafasi, Forobiy, Ibn Sino, Marog'iy, Kavkabiylar kabi allomalar asarlari, turli maqom yo'llari, jumladan, Buxoro Shashmaqomi, Xorazm Olti yarim maqomi va Dutor maqomi, Farg'ona-Toshkent maqomi tarixiga alohida e'tibor qaratilgan. "Tanbur chizg'ilari" deb nomlangan milliy nota yozuvining kashf etilishi hamda uning vositasida Olti yarim maqom, Dutor maqomlarining notalashtirilishi, shu bilan birga, o'tgan asr boshlarida maqomning ilk bora perfokartalarga muhrlanishi yoritilgan. Shuningdek, maqom ijrochiligida keng qo'llaniladigan sozlarni yasashning o'ziga xos xususiyatlari va texnologiyasi bayon etilib, mashhur ustalarning nomlari keltirilgan [4].

Milliy musiqa san'ati, o'ziga xos uslubi bilan, xalqning madaniy o'zligini saqlashda muhim rol o'ynaydi. Musiqa orqali millat o'z tarixiy o'tmishini va kelajagini bog'lab, o'zining madaniy merosini avlodlardan avlodga etkazadi. Musiqaning turli janrlari, shu jumladan, qo'shiqlar, raqslar, folklor, xalq maqomlari va boshqalar, milliy identifikatsiyani mustahkamlaydi va uni saqlaydi. Milliy musiqa xalqning ijtimoiy qadriyatlarini, oilaviy, do'stlik va jamoaviy munosabatlarini ham ifodalaydi. O'zbek xalq musiqasida oilaviy va jamiyatning ahamiyati, keksalarga hurmat, bolalarga mehr, mehnat va samimiylik kabi qadriyatlar keng aks etgan. Musiqa aynan shu qadriyatlarni targ'ib qilib, jamiyatning ruhiy salomatligini saqlashga hissa qo'shadi.

Milliy musiqa va madaniy qadriyatlar o'rtasidagi bog'liqlik global madaniyatlar o'rtasidagi o'zaro aloqalarni kuchaytiradi. Har bir xalqning musiqaan'analari bir-birini o'rganishga, bir-birini hurmat qilishga va madaniyatlararo aloqalar o'rnatishga yordam beradi. Musiqa san'ati jahon madaniyatida ko'priklilik vazifasini o'taydi va turli millatlar o'rtasidagi muloqotni yo'lga qo'yadi [5].

Undan tashqari mamlakatimizda yosh avlodning ma'naviy hayotini yuksaltirish, ularning axloqiy-estetik qadriyatlar mazmun-mohiyatini anglash, milliy musiqa san'atini madaniy hayotiga chuqurroq kirib borishi uchun keng imkoniyatlar yaratish va mustahkamlash borasida bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, respublikamizda milliy musiqa san'atimiz va madaniyatimizni rivojlantirish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi tomonidan tashkil etilgan tanlovlar, xalqaro musiqa festivali kabi qator nufuzli tadbirlar alohida qayd etish mumkin. Masalan [6]:

- ❖ “Yangi O‘zbekistonning yangi taronalari”;
- ❖ “San’atim senga, obod yurtim!” ijodiy ko‘rik-tanlovi;
- ❖ “Yoshlik bahori” yosh opera ijrochilari tanlovi;
- ❖ “Yilning eng faol talabalar teatr studiyasi – 2022”;
- ❖ “Xush kayfiyat” respublika tanlovi;
- ❖ “Jaloliddin Manguberdi” kelajak milliy qahramoni obrazi tanlovi;
- ❖ “Eng yaxshi spektakllar” tanlovi;
- ❖ “Debyut–2022” – yosh rejissyorlar ko‘rik-tanlovi;
- ❖ “Yosh vokal ijrochilari” tanlovi;
- ❖ “Ta’tildagi yulduzlar” onlayn tanlovi;
- ❖ “Qalb” nomli Respublika iqtidorli yosh ijrochilari onlayn tanlovi;
- ❖ “Farg‘ona–Toshkent maqom yo‘llari” respublika tanlovi;
- ❖ “Iste’dodlar kamalagi” ko‘rik-tanlovi (imkoniyati cheklanmagan yoshlar o‘rtasida);
- ❖ “Xorazm maqomlari” V respublika televizion ko‘rik-tanlovi;
- ❖ “Ona diyor kuychisi” respublika ko‘rik-tanlovi
- ❖ Botir Zokirov nomidagi zamonaviy estrada qo‘shiqchilari ko‘rik-tanlovi;
- ❖ Nogironligi bo‘lgan shaxslar o‘rtasida “Eng yaxshi kitobxon” respublika ko‘rik-tanlovi;
- ❖ “Maqom yo‘llarida yaratilgan eng yaxshi asar” ko‘rik-tanlovi va boshqalar.

Umuman olganda milliy musiqa san’atining qadriyatlarini saqlash va mustahkamlashdagi o‘rni juda katta va beqiyosdir. Shu bilan birga, milliy musiqaning saqlanishi va rivojlanishi, jamiyatda madaniy merosni qadrlash va unga nisbatan hurmatni oshirishga yordam beradi. Hozirgi kunda globalizatsiya jarayonlarida boshqa madaniyatlarning ta’siri ortib borayotgan bir paytda, milliy musiqaning o‘zi xalqning o‘ziga xosligini saqlashga, o‘z madaniyatini tanitishga va rivojlantirishga imkon yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning ikkinchi Xalqaro maqom san’ati anjumanining ochilish marosimidagi nutqi. <https://president.uz/uz/lists/view/7352>.
2. Бахтизина, Д. И. “Музыка как фактор сохранения духовной культуры народа.” *Язык и культура (Новосибирск)* 7 (2013): 174-178.
3. Jonibekov Z, Avvalboyev I, A. Qayumov. Milliy maqom san’ati azaliy qadriyatlarimiz ramzi sifatida ma’naviy hayotimizda muhim o‘rin egallaydi. Yangi O‘zbekiston ijtimoiy-siyosiy gazetasining 2024-yil 28-iyun, 127-soni. 3-bet.
4. Aliyeva, M. “O‘zbek milliy musiqa merosining yoshlar tarbiyasidagi ahamiyati.” *Oriental Art and Culture*. (2) 1/2020. 49-bet.
5. Shuxratjon o‘g‘li, Axmadjonov Bunyodbek. “Milliy musiqa va madaniy qadriyatlar o‘rtasidagi bog‘liqlik.” *MASTERS* 2.12 (2024): 149-152.

6. O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligining 2022-yildagi respublika tanlovlari dayjesti. (Telegram kanali materiallari).

Shukurov Jo‘raqul Tilauvovich,
O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti
“Milliy qo‘shiqchilik” kafedrasini professori,
O‘zbekiston Respublikasi san’at arbobi

ASHULA VA RAQS ANSAMBLLARINI TASHKIL ETISH VA JAMOAGA YOSH ISHTIROKCHILARNI JALB ETISH MASALALARI

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada havaskorlik ashula va raqs ansambllarini qanday tashkil qilish va jamoaga ishtirokchilarni jalb etish masalalari yuzasida fikr yuritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Ansambl, ashula, raqs, havaskorlik, to‘garak, musiqa, san’at jamoa.*

***Annotation:** The article is devoted to the creation of amateur song and dance ensembles, and also attracting participants to this group.*

***Keywords:** music, thinking of young people, spirituality, cultural heritage, neurobiological impact, aesthetic education, national values.*

Bugungi kunda ashula va raqs ansambllarini tashkil etib, jamoani oqilona boshqara olish uchun mamlakatimizda mavjud bo‘lgan xalq ashula va raqs ansambllarining tashkiliy ishlar masalasiga doir yig‘ilgan tajribasiga binoan bir qator omillarni inobatga olish lozim. Badiiy havaskorlik jamoalari – guruh, to‘garak, studiya ko‘rinishlarida tashkil etilishi mumkin. Bu o‘ziga xos uyushmalarda, professional san’atdan farqli ravishda ishtirokchilarning o‘z asosiy ishidan bo‘sh vaqtlarida shug‘ullanishlari, ularning jamoa faoliyatidagi ixtiyoriylik, hamma uchun ochiqlik, ommaviylik va o‘z-o‘zini boshqarish jihatlari mavjud bo‘ladi.

Jamoa tashkil etilishiga qatnashuvchilarning san’atni biror-bir yo‘nalishi bo‘yicha o‘z ehtiyojlarini qondirish, bir-birlari bilan muloqotda bo‘lib turish kabi xohish va istaklari turtki bo‘la olishi mumkin. Jamoaning shakllanishi asta-sekinlik bilan amalga oshadigan jarayon. Uni shakllantirish – jamoa rahbarining eng muhim vazifasi hisoblanadi. Chunki, dastlabki davrdan boshlab ishtirokchilarni jipslantira olish, ularning istaklari va imkoniyatlarini o‘rgangan holda o‘z ehtiyojlarini qondirishlari uchun zarur bo‘lgan manbalar bilan ta’minlay olish choralari ko‘rish, mashg‘ulotlarning muntazam o‘tkazilishiga erisha olish, har bir qatnashchi erishgan yutuqlaridan eng avvalo o‘zi mamnun bo‘lishiga erisha olish kabi qator vazifalar amalga oshirilgandagina bu ixtiyoriy uyushma yaxlit jamoaga aylanishi mumkin.

“Xalq ashula va raqs ansambllarini jamoaviy ijro ekanligi, uning bag‘oyatda ommabopligi va ishtirokchilarning ijodga bo‘lgan ma’naviy ehtiyojining mavjudligi

MUNDARIJA

Nodirbek Baxtiyorovich Sayfullayev , Kirish so‘zi.....	3
Mavrulov Abduxalil . Madaniyat, ijtimoiy hamkorlik va jamiyat birdamligi.....	5
Safarov Orol Abdumannonovich . Yoshlarning ruhiy va emotsional salomatligiga erishishda musiqa terapiyasining o‘rni.....	16
Tajadinova Guljaxan Nizamatdinovna . Qoraqalpoq kino sa‘natida milliy musiqaning o‘ziga xosligi.....	21
Lutfullayev Xayrulla Asatullayevich . Yoshlar tafakkurini rivojlantirishda va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san‘atining o‘rni.....	25
Dustmurodov Beknazar . Katta ashulani yoshlar orasida ommalashtirish muammolari va ularni hal qilish yo‘llari.....	29
Ermatov Mashrab Ergashovich . O‘zbek qo‘shiqchiligining xalqaro tajribasi va globalizatsiya jarayonlari.....	33
Isroilova Huriyat Samiyevna . Dutor va ovoz.....	39
Dadayev Ahmadjon Shokarimovich . Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san‘atining o‘rni.....	42
To‘rayev Qahramon Fayzullayevich . Inson kamolotida musiqa san‘atining o‘rni.....	49
Alimov Abdumuxtor Odilovich . Orifxon Xotamov ijodi: yoshlar ma‘naviyatini yuksaltirishda gibebaho meros.....	53
Xudayarova Zaynab Rajabovna . Xalqqa manzur “HALIMA”.....	57
Mardonov Zafar Muzaffarovich . Milliy musiqa orqali yoshlar orasida ijtimoiy birdamlik va vatanparvarlik ruhini shakllantirish masalalari.....	64
Jabborov Alisher To‘raqulovich . Maqomlarni yoshlar tarbiyasidagi o‘rnini yanada rivojlantirish vavatanparvarliktuvg‘usini oshirishdagi o‘rni.....	69
Matyaqubov Quvandiq Matrasulovich . Musiqa san‘atining yoshlar ongini yanada rivojlantirish va vatanga mexrini oshirishdagi o‘rni.....	74
Muxtorova Mohlaroyim Aripdjanovna . Musiqa san‘ati va yoshlarning ma‘naviy rivojlanishi	78
Sattorov Mirzobek Jo‘rabek o‘g‘li, Jumanazarov Zohidjon Eldor o‘g‘li . Bolalik davri manaviyatining shakllanishida musiqa san‘atining o‘rni.....	83
Hasanov G‘ulomjon G‘anijon o‘g‘li . Milliy musiqa san‘atining qadriyatlarni saqlash va mustahkamlashdagi o‘rni.....	88
Shukurov Jo‘raqul Tilauvovich . Ashula va raqs ansambllarini tashkil etish va jamoaga yosh ishtirokchilarni jalb etish masalalari.....	92
Mirzayev Komiljon G‘ulomovich . Milliy cholg‘ularning ommalashuvi va ularning zamonaviy talqini.....	95

Niyozov Soyibjon Navruzovich. O‘zbek milliy musiqa merosining tarixiy-sistemali tahlili: an‘ana va innovatsiya dialektikasi.....	99
Norqo‘ziyev Murod Madaminovich. Milliy cholg‘ular asosida yosh musiqachilarni tarbiyalashda innovatsion pedagogik yondashuvlar.....	105
Tojiboyeva Sharofat Ergashevna. Musiqa yoshlarni ijtimoiy faollikka undovchi kuch sifatida: milliy va global tajribalar	110
Matyakubov Shavkat Botirovich. Maqomlarni o‘rgatishda ustoz-shogird an‘analarining muhim jihatlari.....	114
Arzimurodova Nigora Samarovna. Milliy maqom san‘atini yoshlar qalbiga singdirish hamda buborada olib borilayotgan ishlar.....	119
Xayrullaev Nodirbek Xayrullaevich. Musiqa: yoshlar ruhiyatini boyitishning kuchli vositasi sifatida.....	124
Mo‘minova Lobar Raxmonjonovna. Musiqa ta’limida raqamli texnologiyalarning ro‘li va innovatsion pedagogik yondashuvlar	129
Asadullayeva Mastura Abduvahobovna, Ismailova Sevdaxon Muzaffar qizi. Inklyuziv ta’limda o’smir yoshdagi o‘quvchilar rivojlanishida musiqaning ahamiyati.....	133
Umarova Gulshan Omonovna. Musiqiy savodxonlik darajasining pasayishi: sabablar va pedagogik echimlar.....	137
Xudoynazarov Otanazar Matnazarovich. An‘anaviy sozandalar ansambllarining rivojlanish tendensiyalari va zamonaviy ijrochilik uslublari.....	140
Umarov Baxtiyor Shovkatovich. Kamonli cholg‘ular.....	144
To‘raboyeva Bashorat Raxmatjanovna. Dutor sozining an‘anaviy cholg‘uchilikdagi ahamiyati, tarixi hamda ijro maktablari.....	150
Turatov Javohir G‘anisherovich. O‘zbek milliy cholg‘ularini takomillashtirish jarayoni.....	154
Abduazimova Dilorom Hasanboyevna. San‘atimiz gultoji bo‘lmish milliy maqom san‘atini yoshlar ongiga singdirish hamda targ‘ib qilish.....	158
Sayidov Bahodir Qodir o‘g‘li. Ashula va qo‘shiq janrining o‘ziga xos xususiyati va farqlari.....	163
Abdusalimova Nigina Vositxonovna. Musiqa ta’limini raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellect asosida takomillashtirish.....	167
Yusupov Asliddin Baxodirovich. Milliy mumtoz musiqa targ‘ibotining professional ta’lim va o‘rta ta’limdagi o‘rni.....	172
Fayzullayeva Dilnavoz Jahongir qizi. Musiqa va tasviriy san‘at o‘rtasidagi integratsiya.....	177
Oljabayeva Nurgul Tulebay qizi. Dombra va dutor: turkiy xalqlarning milliy musiqiy asboblarni taqqoslash.....	180

Usmonov Farrux Qaxramon o'g'li. Zamonaviy ijtimoiy tarmoqlar va musiqa madaniyati: tiktok misolida san'atning raqamli iste'moli.....	186
Baratov Bahodir Salim o'g'li. Musiqa va ilm-fanning birligi: yoshlar yaratgan yangi yondashuvlar.....	193
Madiyev Sobir Xayitulovich. Yosh ijodkorlar iste'dodini rag'batlantirishda musiqiy tanlov va festivallarning o'rni.....	196
Fayziyeva Feruza Xojimurodovna. Musiqaning film dramaturgiyasiga ta'siri...	202
Axmedova Mavluda Toshpo'latovna. XX asr boshlarida milliy musiqa madaniyati.....	205
Dadayev Shomurod Shokarimovich. Milliy qo'shiqlardagi tarixiy, axloqiy va badiiy motivlarning yosh avlodga tarbiyaviy ta'siri.....	209
Qoraboyev Shuxrat Erkinovich. Milliy musiqa namunalarining turizm va madaniyat industriyasidagi o'rni.....	213
Shonazarova Mahbuba Abdunabi qizi. Musiqa terapiyasi hamda musiqa psixologiyasining inson ruhiyatiga ta'siri.....	218
Turg'unova Nasiba Mamatovna. Mahammadjon mashshoq.....	223
Xolboyev Nuriddin Suyunovich. Musiqa san'atining kreativ industriyalarga qo'shayotgan hissasi va kelajak istiqbollari.....	227
Xusanov Husniddin Urinovich. O'zbek milliy musiqa san'atining yoshlar tarbiyasida tutgan o'rni.....	231
Мадияров Бахтияр Сметович. Қарақалпақстан кино өнерираўажланыў басқышлары.....	234
Sobirov Navro'zbek Hakimjon o'g'li. Musiqa terapiyasi va zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi.....	237
Eminov Nurillo Qosim o'g'li. Baxshilar va xalfalar san'atiga ayrim chizgilar....	241
Sobirov Samandar Sobir o'g'li. Musiqa va kognitiv rivojlanish: yoshlarning aqliy faoliyatini rivojlantirishda musiqa san'atini o'rganishning ahamiyati.....	244
Rahimova Zamira Jalilovna. O'zbekistonda musiqa ta'limi tizimi: zamonaviy talablarga moslashuv, muammolar va islohotlar.....	250
Mirxalilov Bekzod Dilshodovich. Musiqa terapiyasi va pedagogik amaliyot integratsiyasi.....	254
Xurramov Abbas Baxramovich. "Musiqa-teatr ruhi: zamonaviy sahna san'atida musiqaning o'rni va ta'siri".....	260
Ulug'ova Nozima Baxtiyorovna. Milliy bayramlarimizdagi urf-odat va marosimlar.....	265
Abdullayev Ma'mur Mamat o'g'li. Cholg'u ijrochiligida talabalarning individuallik xususiyatlari bilan ishlashish pragmatikasi.....	269
Mansurova Dilyora Shavkat qizi. Yosh avlod ma'naviyatini shakllantirishda musiqaning ta'siri va ahamiyati.....	274

Qudratova Nozliya Ilhom qizi. Musiqa terapiyasi va uning inson ruhiyatiga ta'siri.....278